

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
“IQTISODIYOT NAZARIYASI” KAFEDRASI**

**“Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish
sharoitida xizmat ko‘rsatish
sohasi tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni
rivojlantirish muammolari”**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2025-yil 18-aprel

II-qism

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI**

“IQTISODIYOT NAZARIYASI” KAFEDRASI

**“Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish
sharoitida xizmat ko’rsatish
sohasi tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni
rivojlantirish muammolari”**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

(II-qism)

2025 yil 18 aprel

Samarqand-2025

UO'K: 338.46:502(575.1)

I 57

KBK: 65.9(50'z)

Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish muammolari// Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2025 yil 18-aprel. Samarqand, SamISI, 2025. – 230 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchi:

I.I.Ayubov – “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrası mudiri, i.f.f.d., PhD, dotsent;

M.I.Ibragimova – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent v.b.;

Nashr uchun mas'ullar:

D.X.Aslanova – iqtisod fanlari nomzodi, professor;

M.M.Muxammedov – iqtisod fanlari doktori, professor;

A.B.Shakarov – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent;

X.A.Ulashev – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent;

L.N.Xalikova – iqtisod fanlari doktori, professor v.b.;

N.A.Kamilova – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent;

Yu.P.Urunbayeva – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

F.F.Salomov – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.;

Sh.A.Quldoshev – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.;

A.A.Ablaizov – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta o'qituvchi;

O.M.Ro'zibayev – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.;

S.O'. Xusenov - “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrası katta o'qituvchisi.

Sahifalovchilar:

T.M.Amirov – SamISI “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrası assistent-stajyori;

T.I.Shukurov – SamISI “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrası assistent-stajyori.

Ushbu konferensiya mavzusi «Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish muammolari» ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi muhim masalalarni o'rganishga qaratilgan. Innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishi bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasining yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yangi yondashuvlarga ehtiyoji ortmoqda. Konferensiyada, ayniqsa, xizmat tarmoqlarida energiya samaradorligi, resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash kabi muhim yo'nalishlar bo'yicha innovatsion texnologiyalarning tatbiqi bilan bog'liq muammolar va ularni hal etish yo'llari muhokama qilinadi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotga asoslangan xizmat ko'rsatish sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlashda davlat siyosati, iqtisodiy stimullar va sektorlararo hamkorlikning ahamiyati o'rganiladi. Ushbu tadbirda qatnashchilar

ilmiy-tadqiqot ishlarini taqdim etib, zamonaviy iqtisodiyotdagi ekologik muammolarga innovatsion yechimlar topishga qaratilgan qarashlar va tajribalari bilan o'rtoqlashadilar.

Ushbu to'plamda professor-o'qituvchilar, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilarning innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish muammolariga bag'ishlangan maqola va tezislar o'rin olgan.

To'plam materiallaridan iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olayotgan bakalavrlar, magistrlar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, davlat organlari xizmatchilari va shu soha mutaxassislari o'z faoliyatlarida foydalanishi mumkin.

Tezislar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

Данный сборник содержит статьи и тезисы профессоров-преподавателей, докторантов и независимых исследователей, посвящённые проблемам развития зелёной экономики в отраслях сферы услуг в условиях формирования инновационной экономики.

Материалы сборника могут быть использованы в своей деятельности бакалаврами, магистрами, докторантами, независимыми исследователями, служащими государственных органов и специалистами в этой области, обучающимися по направлению экономики.

Тезисы печатаются под авторским редактированием. Авторы несут ответственность за цифры, факты, выводы и рекомендации, представленные в них. Некоторые из их мнений могут не совпадать с взглядами организационной группы.

This volume presents a compilation of scholarly articles and abstracts authored by university professors, doctoral candidates, and independent researchers. The contributions focus on key issues related to the development of the green economy in the service sector, considered within the broader context of the transition toward an innovation-driven economic model.

The materials included herein are intended for use by undergraduate and graduate students, doctoral researchers, independent scholars, public officials, and professionals specializing in the field of economics.

All abstracts are published as submitted, under the editorial responsibility of the respective authors. The authors are solely accountable for the accuracy of the data, facts, interpretations, and policy recommendations contained in their work. The views expressed in individual papers do not necessarily reflect those of the editorial board or the organizing committee.

ISBN: 978-9910-648-05-2

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2025.

© "STEP-SEL" MChJ. Nashriyoti, 2025.

KIRISH SO'ZI

Hurmatli konferensiya ishtirokchilari,

Bugungi kunda dunyo iqtisodiyoti yangi global chaqiriqlarga javob berish uchun o'zgarishlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish masalalari iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlariga aylangan. Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish jarayonida xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarining ahamiyati tobora oshib bormoqda. Ushbu soha nafaqat iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi, balki ekologik muammolarni hal qilishda ham o'z hissasini qo'shishi zarur.

Bugungi konferensiyaning asosiy maqsadi – yashil iqtisodiyot prinsiplari asosida xizmat ko'rsatish sohasidagi tarmoqlarni rivojlantirish muammolarini muhokama qilishdir. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi ekologik barqarorlikni saqlash, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishdir. Xizmat ko'rsatish sohasida bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan tashabbuslar, innovatsion texnologiyalar va boshqaruv yondashuvlari bizga barqaror rivojlanishning yangi imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi.

Konferensiya davomida, biz yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonidagi eng muhim muammolarni, shu jumladan energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish, ekologik xizmatlarning rivojlanishini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, innovatsion iqtisodiyot shakllanishining xizmat ko'rsatish sohasiga ta'siri va bu sohaning ekologik barqarorligini ta'minlash uchun zarur choratadbirlar haqida fikr almashamiz.

Umid qilamizki, ushbu konferensiya ishtirokchilari o'z tajribalarini baham ko'rib, yashil iqtisodiyotning xizmat ko'rsatish sohasidagi rivojlanishiga yanada samarali hissa qo'shish yo'llarini topadilar.

Sizlarni bu muhim mavzuda o'z fikrlaringizni bildirishga taklif etamiz. Rahmat.

TURIZM INFRATUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA KLASTERLASHTIRISH USULLARI

Tashov Mizrob Maxmudovich

**“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti
mustaqil tadqiqotchisi**

***Annotatsiya:** Bugungi kun iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari singari turizm ham rivojlanishining yangi yo‘nalishlarini izlab topish va amaliyotga joriy qilishni talab qilmoqda. Bu borada yangicha yondashuv turistlarga va aholi uchun raqobatbardosh turmahsulotni yaratish va taqdim etishga asoslangan turistik-rekreasion klasterlarni respublikamizda tashkil etish hududning iqtisodiy o‘rinishining imkoniyatlaridan samarali foydalanishga yo‘l ochib beradi. Respublikamizning turistik imkoniyatlari katta hududlarida amalga oshiradigan ishlardan biri, an’anaviy eksportbop hom-ashyoni oshirish modelidan, yangi innovasiyalarga yo‘naltirilgan iqtisodiy o‘rinish modeliga o‘tishni amalga oshiruvchi turistik klasterlarni yaratish lozimligi yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Bunda respublikamiz turizmining o‘ziga xos jozibadorligi sanoat rivojlanishi mavjud bo‘lmagan, lekin yetarlicha tabiiy resurslarga boy bo‘lgan hududlar uchun mos keladi. Maqolada muallif turizm infratuzilmasini shakllantirishda klasterlashtirish usullarini mohiyati va ahamiyatini bayon etgan.*

***Kalit so‘zlar:** turizm, infratuzilma , iqtisodiyot, turizm, xizmat, sayyoh, turist, valyuta, daromad, transport, mehmonxona, geografik, klaster, siyosiy, sayohat xavfsizligi, infratuzilma .*

Bugungi kungacha dunyo iqtisodiyoti rivojlanishining yagona global modeli mavjud emas. Shuning uchun hozirgi kunda globallashtirishning haqiqiy jarayoni juda ziddiyatli shaklda davom etmoqda.

Zamonaviy turizm ham jahonda yuz berayotgan globallashtirish jarayoni kabi ziddiyatlardan holi emas, chunki turizm o‘z daromadlari bilan bir qatorda bir qancha muammolarni ham keltirib chiqaradi, ayniqsa sayyohlik hududlaridagi muammolar -ekologik (tabiiy majmuaning ifloslanishi, suv havzalarining evtrofikasiyasi), ijtimoiy (masalan, fohishabozlik, giyohvandlik) va boshqalar. Biroq, XXI asrda turizm sohasi umuminsoniy qadriyatlar tizimini shakllantirishning eng samador usullaridan biri bo‘lib qolmoqda. Turizm hamma narsaning erkin rivojlanishi uchun shart bo‘lgan dunyodagi xilma-xillikning birligini shakllantirishga juda katta hissa qo‘shib kelmoqda.

Respublikamiz turizmida klaster usulini joriy qilishga sabab bo‘layotgan omillardan biri rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan muammolar sifatida quyidagilar qayd etildi: turistik infratuzilmaning past darajasi; ichki tashuvlarda transport xarajatlarining yuqoriligi; turistlarni joylashtirish vositalari, joylari va dam olish maskanlari yetishmasligi; ko‘plab turistik obyektlar holatining qoniqarsizligi; turizm infratuzilmasining barcha sektorlarida xizmat ko‘rsatishning sifati xalqaro talablardan past darajadali; mamlakatning deyarli

barcha avtomagistrallarida sifatli yo'llar infratuzilmasining yo'qligi; hududlarimizda va xorijda sayyohlik imkoniyatlarimiz haqida ma'lumotlarning yetarli emasligi.

Respublikamiz turizmi rivojlanishidagi mavjud kamchiliklarning tahlili tadqiqotlarimiz ko'rsatishicha, turizm milliy iqtisodiyotning yuqori daromad keltiradigan, aholi turmush darajasini yaxshilovchi, fuqarolarning sog'lig'ini mustahkamlovchi, qariyalar va yoshlarning dam olishlari bo'yicha ehtiyojlarni qondiruvchi tarmoq sifatida ichki turizmning rivojlanishi bo'yicha birinchi navbatda ko'rib chiqiladigan chora-tadbirlar belgilab olish kerakligi ma'lum bo'ldi.

Turizm iqtisodiyotning asosi, har qanday mintaqa va barcha mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining katalizatori ekanligini inkor qilmagan holada respublikamizning deyarli barcha mintaqasi katta turistik salohiyatga ega, lekin undan faol foydalanish darajasi, ko'p hollarda, mintaqaviy turizmning innovasion rivojlanish darajasiga bog'liqdir.

Turizmni innovasion rivojlantirish, tarmoq rivojlanishida yangiliklari bilan farqlanadigan va ijobiy burilish yasovchi tizimli tadbirlardir. Turizmدا innovasiyalar o'ziga xos yondashuvni ishlab chiqishni, yangi resurslarni izlab topish bilan bir vaqtda mavjud resurslardan foydalanishning yangi yo'llarini izlab topish taqozo etadi.

Bizning fikrimizcha, mintaqaning turizm jozibadorligini oshirish va uning turistik salohiyatini amalga oshirish bo'yicha masalalar negizini klasterli yondashuv tashkil etishi kerak. "Klaster" atamasi ta'rifining turililigiga qaramay, ko'pgina olimlarning fikriga ko'ra, klaster –ma'nosi, qamrovining kengligi va rivojlanish darajasiga qarab o'zgaradigan bir qancha belgilarini tavsiflaydigan tizim. Shunday qilib,

ba'zi bir klasterlar asosan kichik va o'rta korxonalaridan, boshqalari esa o'z navbatida, yirik va kichik firmalardan iborat bo'ladi.

Albatta, klasterlar - hamkorlikda faoliyat yuritadigan firmalarning oddiy birlashuviga qaraganda juda murakkab tuzilma bo'lib, u chuqur texnologik hamkorlikni qamrab oladi. Korxonalar nafaqat klaster doirasida birlashadilar, balki muayyan sohalarda ham bir-birlari bilan raqobatlashishda davom etadilar. Bular mahsulot ishlab chiqarishning barcha omillari samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan doimiy mahsulot va texnologik innovasiyalarning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, innovasiyalarning tez keng miqyosda tarqalishini ta'minlaydi.

Klasterli yondashuv, an'anaga ko'ra, sanoat ishlab chiqarishga nisbatan qo'llanilgan. Lekin, klasterlar xizmat ko'rsatish sohasini rivojlan-tirishda, xususan turistik markazlarni shakllantirishga, markazga tashrif buyuruvchilarni jalb qilish va ularning raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin.

Ishlab chiqarish sohasida mahsulotlarni ishlab chiqarishdan farqli o'laroq, turistik mahsulotlarni shakllantirish iqtisodiyotning turli tarmoqlaridagi tadbirkorlik tuzilmalarining o'zaro harakatidagi jarayonlarini namoyon etadi. Aynan shuning uchun, ko'pgina olimlar turizmni turistik kompaniyalar, transport tashkilotlari, muzeylar, jamoaviy va alohida joylashtirish vositalari, umumiy

ovqatlanish koxonalari va boshqalardan iborat bo'lgan ko'ptarmoqli majmua sifatida belgilaydilar.

Bunda turistik mahsulotlarni shakllantirish, sotish va taraqqiy etishida ishtirok etuvchi deyarli barcha tadbirkorlik tuzilmalari yirik shaharlarga muvofiq ravishda, avvalo uning hududiga geografik tomondan yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Amaliyotning ko'rsatishicha, klasterlar ma'lum bir hududda biror-bir faoliyat turining tarixiy rivojlanishi natijasida tabiiy ravishda yoki biror-bir maqsad yo'lida maxsus klasterni yaratish bo'yicha sa'y-harakatlar natijasida shakllanadi.

Har qanday klasterli shakllanish ko'p tarkibiy komponentli bo'ladi. Turizm sohasi ham bundan mustasno emas, shu sababi turizm bo'yicha tadqiqotlarda klasterlar nazariyasidan foydalanish uchun quyida keltirilgan komponentlarning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish kerak: tabiiy va madaniy meros obyektlari (turistik boyliklar); turistlarga xizmat ko'rsatilishi bilan bog'liq bo'lgan infratuzilma obyektlari; ta'lim muassasalari (xodimlarni tayyorlash); turistik sohadagi boshqaruv organlari; ilmiy va loyihaviy muassasalar.

Klaster mavzularidagi ishlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, klasterlar tuzilishi jihatdan ikki turga bo'linadi degan xulosaga keldik:

-o'zaro bir-birga uzviy bog'liq bo'lgan qishloq xo'jaligi tarmoqlari, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarining hamda xalqaro mehnat taqsimotida juda ham muvaffaqiyatli ixtisoslashayotgan guruhlar (bu turga sanoat va milliy klasterlar kiradi);

-o'xshash yoki qo'shimcha mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi tegishli tarmoqlardagi geografik jihatdan konsentrlangan kompaniyalar guruhi, bu turga mintaqaviy, transchegaraviy va mahalliy klasterlar kiradi.

Shu bilan birgalikda klasterlarni tashkil qilishning bir necha modellari mavjud bo'lib, ularning ichida keng tarqalganlari dirijist va liberal modelidir.

Dirijist model doirasida, klasterlarni rivojlantirishda davlat siyosati katta ahamiyatga ega, liberal modelda esa klasterni o'zining tabiiy rivojlanishidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan bozor mexanizmi sifatida qabul qiladi.

Ta'kidlash lozimki, klasterlarning bu modellarida ham alohida iqtisodiy hududlar bilan aloqada bo'lmaydi, shuningdek davlat-xususiy sektor hamkorligining majburiy ishtirokini nazarda tutmaydi.

Dirijist va liberal modelda ham ko'makning turli shakllari biror-bir tashkiliy-boshqaruv tuzilmasini tashkil etishni nazarda tutmaydi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda turistik klasterlarni tashkil qilish bo'yicha olimlar tomonidan bir qator g'oyalar ilgari surilgan. Bu g'oyalarni (1-jadval) jamlagan holda klasterlarning tarkibi to'g'risidagi umumlashgan ma'lumotlarni keltirib o'tamiz.

Turistik klasterning tarkibini aniqlash bo'yicha yondashuvlar⁵⁴

Muallif	Turistik klasterning elementlari
Ye.G. Karpova	Turistik xizmatlar ko'rsatilishida paydo bo'ladigan biznes-jarayonlar (asosiy va yordamchi)
O.D. Kol	Turistik destinasiyaning yuqori raqobatbardoshligini ta'minlaydigan attraktorlar; sifatli turistik xizmatlarni taqdim etuvchilar; tabiiy resurslar
M. Monford	Turistik xizmatlar yig'indisi; turistik xizmatlarni qabul qiluvchilarning mamnuniyati; korxonalar va tarmoqlarning o'zaro harakati; transport va kommunikasion infratuzilma
N.S. Nikolayeva*	Ma'lum bir sohaning faoliyat turiga ixtisoslashtirilgan tashkilotlar; mahsulot yoki xizmatlarni yetkazib beruvchi tashkilot; xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar; ilmiy tadqiqot muassasalari va ta'lim muassasalari; innovasion tadbirkorlik infratuzilmasining subyektlari
S. Nordin	Turistik xizmatlar yig'indisi; turistik kompaniyalarning to'planishi; faoliyati turizmni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan sohalar; malaka oshirishni, axborot va moliyaviy ko'makni ta'minlovchi muassasalar; klaster konsepsiyasini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi agentliklar; klaster ta'limni tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi davlat idoralari
I.S. Miloslavskiy	Turistik resurslar va kompaniyalar; ovqatlanish, joylashtirish va transport, muhandislik va moliyaviy infratuzilma; tibbiyot muassasalari
I.G. Shepelev, Yu.A. Markova	Turizm infratuzilmasi va hamroh infratuzilmalar; asosiy va qo'shimcha obyektlar; tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy sharoitlar
V.A. Chernenko, T.Yu. Kolpanikova**	Asosiy, qo'shimcha, yordamchi va hamroh obyektlar

* Yevplanov A. *Dogovorilis o termine. Deputaty vnyasnili, chto takoye turisticheskiy klaster* // *Rossiyskaya Biznes-gazeta*. - 2011. - №800.

** Tarasenok A.I. *Geoekonomika turizma: ucheb. posobiye*. - M.: KnoRus, 2009. - 169 s.

Ta'kidlash lozimki, jadvalda keltirilgan mualliflarning turistik klasterlar tarkibini belgilovchi yondashuvlari bir-biriga juda o'xshash, asosiy farqi turistik klasterning alohida elementlari guruhini batafsil tekshirish darajasi bilan bog'liq.

⁵⁴ Muallif ishlanmasi.

Shu bilan birga, bir qator yondashuvlarni (I.S. Miloslavskiy, S. Nordin, M. Monford) ajratish kerakki, bunda klaster tarkibiga siyosiy sharoitlar, klaster konsepsiyasini tashkil etuvchi va joriy etuvchi agentliklar, klaster ta'limga ta'sir ko'rsatadigan tartibga soluvchi va muvofiqlashtiruvchi strukturalarning davlat idoralari (S. Nordin), institusional siyosat (M. Monford) kiritilishi kerak. Ta'kidlash joizki, hududiy turistik klasterlarni shakllantirish va rivojlantirishda ushbu elementlarning ahamiyati juda katta.

Shunday qilib, bugungi kunda turistik klasterlar turizmni tartibga soluvchi alohida obyekt bo'lgani kabi ma'lum bir hududda turizm rivojlanishining asosiy vositasi hisoblanadi. Mintaqalarning turistik jozibadorligi va salohiyatini baholashning klasterli yondashuvi makroiqtisodiy munosabatlarda yoki umummilliy miqyosda qo'llaniladi.

Shu bilan birgalikda turizm klasterlash iqtisodiyotning bir qancha tarmoqlarini qamrab oladigan globallashtirish jarayonlarining indikatorini hisoblanadi. Yuqoridagilardan xulosa qilib olinganda, "Turistik klaster" deganda, biz turizm sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlik tuzilmalari, hukumat organlari va davlat muassasalari, jamoat tashkilotlari, shuningdek rekreasion ehtiyojlarni qondirish, o'z raqobatbardoshligi va mintaqaning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish maqsadida turistik mahsulotlarni shakllantirish, harakatlantirish va sotishda ma'lum bir mintaqaning turistik resurslaridan hamkorlikda foydalanuvchi aloqador (bir maqsadga ega bo'lgan) tarmoqlarning majmuini tushunamiz⁵⁵.

Turistik klasterlarning asosiy tavsifi quyidagilardan iborat:

- turizm sanoati (tadbirkorlik tuzilmalari, hukumat organlari va davlat muassasalari, jamoat tashkilotlari) va unga aloqador (davlat -xususiy sektor shaklidagi, assosiasiyalar va boshqalar) tarmoqlarda faoliyat yurituvchi turistik klaster subyektlari o'rtasida birlashuvning mavjudligi;

- turistik infratuzilmaga ega bo'lgan jozibador va o'ziga jalb qiluvchi maskanlar joylashgan turistik hududlardagi turistik klaster subyektlaridan hamkorlikda foydalanishi;

- turistik klaster ishtirokchilari orasida vertikal (turizm sanoatining ichki mahsulot zanjiri) va gorizontaal (turmahsulot ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etuvchi tuzilmalar o'rtasida) aloqadorlik;

- turistik klaster amal qilishi uchun yagona maqsadga ega bo'lishi, bu esa klaster obyektlari va subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek mintaqaning turistik mahsulotini shakllantirish, harakatlantirish va sotish orqali rekreasion ehtiyojlarni qondirishdan iborat.

Turistik klasterlarning tasnifiga biz innovatsion boshqaruv markazlarining ishtirok etish darajasi va turistik klasterlarni boshqarish shakli kabi xususiyatlarni kiritishni taklif etamiz, bu esa turistik klasterlarni tasnifiy xususiyatlar bo'yicha kompleks ravishda tavsiflash imkonini beradi.

Mavjud yondashuvlarni umumlashtirish va tizimlashtirish asosida biz turistik klaster turlarining tasnifini ishlab chiqdik (2-jadvalga qarang).

⁵⁵Muallifning turistik klaster bo'yicha xulosasi

Geografik joylashuviga ko‘ra, hududiy - bir viloyat, tuman ichida, davlat miqyosida – bir davlat ichida, mintaqaviy – mintaqadagi davlatlar ishtirokida (MDH, Markaziy Osiyo), mintaqalararo - hamkorlik tamoyil-lari bo‘yicha bir nechta mintalaqalar hududida faoliyat yuritadi (Yevro-Osiyo).

Hayotiylik darajasning bosqichlariga ko‘ra, yangi paydo bo‘lgan klasterlar (turistik jarayon ishtirokchilari o‘rtasida kooperasiya aloqalarini shakllantirishning boshlanishi), rivojlanayotgan klasterlar (ichki va tashqi aloqalarning paydo bo‘lishi, turizm sohasidagi korxonalarining muvafaqqiyatli o‘zaro faoliyati), rivojlangan klasterlar (klaster ichida ichki aloqalar maksimal ravishda bir-biriga bog‘langan), so‘nib borayotgan klasterlar (ichki aloqalar sustlashadi va yo‘qolib ketadi).

2-jadval

Turistik klaster turlarining tasniflanishi⁵⁶

	Tasnif xususiyati	Turistik klaster turlari
	Geografik joylashuvi bo‘yicha	Hududiy, davlat miqyosida, mintaqada ichida, mintaqalararo
	Hayotiylik davri bosqichlariga ko‘ra	Yangi paydo bo‘lgan, rivojlanayotgan, rivojlangan, so‘nib borayotgan.
	Turistik jozibador va o‘ziga jalb qiluvchi maskanlar turlari bo‘yicha	Ko‘ngil ochar, sport turlari, ekologik, etnografik, sog‘lomlashtirish-dam olish, madaniy va boshqalar.
	Turistik resurs turlari bo‘yicha	O‘rmon, tog‘, suv (dengiz, daryo, ko‘l), aralash.
	Ko‘lami (miqyosi) bo‘yicha	Mahalliy, mintaqaviy, milliy, transmilliy
	Boshqaruv shakli bo‘yicha	Davlat, hususiy sektor, davlat-xususiy sherikchilik
	Iste‘molchilarning maqsadga yo‘naltirilgan guruhlari bo‘yicha	Turistik-rekreasion
	Shakllanish usuli bo‘yicha	Maqsadli va tarixiy

Turistik jozibador va o‘ziga jalb qiluvchi maskanlar turlariga ko‘ra, muzeyli klasterlar, ko‘ngil ochar klasterlar, sport turidagi klasterlar, ekologik klasterlar, etnografik klasterlar, sog‘lomlashtirish-dam olish klasterlari, madaniy klasterlar va boshqalar. Qoidaga ko‘ra, bitta turistik klasterda bir qancha turistik attraktorlar mujassamlashadi.

Turistik resurs turlariga ko‘ra, suv turi (dengiz, daryo, ko‘l), o‘rmon klasterlari, tog‘ klasterlari, aralash klasterlar.

Ko‘lami (miqyosi)ga ko‘ra, mahalliy (katta bo‘lmagan hududlarda, sanoat, transport yoki ilmiy markazlarga nisbatan mo‘ljallangan), mintaqaviy (tarkibiga respublikamizning ma‘muriy hududida joylashgan obyektlar kiradi), milliy

⁵⁶ Muallif ishlanmasi.

klasterlar (mamlakatning bir qancha mintaqalaridagi korxonalar va tashkilotlarni birlashtiradi), transmilliy klasterlar (o'z ishtirokchilari tarkibiga xorijiy kompaniyalarni kiritadi).

Biz uchun eng ahamiyatli mintaqaviy klasterlar mintaqalar tarkibiga kiruvchi firmalarning samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Buning natijasi esa quyidagilar bilan izohlanadi:

-ular uchun hamkorlikdagi faoliyatni muvofiqlashtirish masalalari yengillashadi;

-axborot almashinuvi va yangiliklarning joriy etilishi kuchayadi;

-xizmat qiluvchi infratuzilmaviy obyektlardan hamkorlikda foydalanish va yirik ta'lim tuzilmalarida xodimlarni tayyorlash imkoni paydo bo'ladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, aynan davlat, mintaqaviy va mahalliy hokimiyatlar tomonidan puxta o'ylangan rejalar asosida turistik majmuaga sarmoyaning oqimining kirib kelishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berishlari lozim. Bu esa, o'z navbatida, majmua ishtirokchilari sonining o'sishiga, turistlar va pul oqimining ko'payishiga, aholining bandligi oshishiga olib keladi. Biz, mamlakatimizda tegishli yangi turistik mahsulotlarni shakllantirish, targ'ib qilish va sotish bo'yicha faoliyatni birlashtirish va muvofiqlashtirish vositalaridan foydalangan holda mintaqalar turizm bozorining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning puxta o'ylangan tizimini ishlab chiqishimiz kerak, degan fikrdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pardayev M.Q. va boshqalar. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohalarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari, Monografiya, T.: Iqtisodiyot-moliya, 2008.– B. 58-59.

2.Safarov B.Sh. Milliy turistik xizmatlar bozorini innovasion rivojlantirishning metodologik-uslubiy asoslarini takomillashtirish. DSc dissertasiyasi avtoreferati. – Sam., 2017. – 78 b.

3.O'zbekiston Respublikasining 830-I-sonli "Turizm to'g'risida"gi Qonuni. 1999 yil 20 avgust. [Elektron resurs]. – Kirish yo'li: <https://lex.uz/docs/75355>

4.O'zbekiston Respublikasining O'RQ-549-sonli "Turizm to'g'risida"gi Qonuni. 2019- yil 18- iyul. [Elektron resurs]. – Kirish yo'li: <https://lex.uz/docs/4428907>

5. Aslanova D.X., Alimova M.T., Norkulova D.Z. Turistik klaster. O'quv qo'llanma. Samarqand: Zarafshon, 2018. – 340 b.

ENHANCING GASTRONOMY TOURISM BY MOTIVATING TRAVELERS

Amiriddinova Muslima

amiriddinovamuslima@gmail.com

***Abstract:** Gastronomy tourism holds great promise for enhancing destination management, advancing diverse cultures, and supporting other industries like food manufacturing and agriculture. One of the primary reasons*

6. Boltabaev M.R, Tuxliev I.S. va b. Turizm: nazariya va amaliyot. Darslik. T.: Fan va texnologiya 2018 y.

7. Mamatqulov X.M. Turizm infratuzilmasi. O'quv qo'llanma. – T.:«O'zbekiston faylafuslar jamiyati» nashriyoti, 2011.

8. Mamatqulov X.M. Mehmonxona va turistik komplekslarda xizmatlarni tashkil etish. O'quv qo'llanma. – S.: SamISI, 2012.

10	TURIZMNING TARIXIY-MADANIY RESURSLAR SALOHIYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH Ruzmanov Dilshod Usmanovich,	126
11	RAHBARNING BOSHQARISH USHLARI Siddiqov Asqar	128
12	TURIZM JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA OMMAVIY TADBIRLARNING O'RNI Ibragimov Sardorbek Xusanovich .	131
13	XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI RAQOBAT STRATEGIYASI Siddiqov Asqar, Xolboyev Umid, Allayorova Munisa	134
14	YANGI PROTEKSIONIZM: SAVDO URUHLARI VA GLOBAL TA'SIRLAR A'zamov Musurmon Axmadovich, Xoliqulova Ra'no Sherali qizi	136
15	MAISHIY XIZMATLAR SIFATINI ANIQLOVCHI MEZONLAR B.M.Quliyev	139
16	TURIZM INFRATUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA KLASSTERLASHTIRISH USULLARI Tashov Mizrob Maxmudovich	145
17	ENHANCING GASTRONOMY TOURISM BY MOTIVATING TRAVELERS Amiriddinova Muslima	151
18	JAHON TIBBIY DAVOLANISH XIZMAT RESURSLARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR TAJRIBASINI - O'ZBEKISTONDA "AVITSENN" BRENDI OSTIDA JORIY ETISH BO'YICHA TAVSIYALAR Axmedov Zafarjon A'zamovich	156
19	MAISHIY XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI VA ROLI B.M.Quliyev	163
20	TIBBIY DAVOLANISH XIZMAT RESURSLARDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARINI O'RGANISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBA Axmedov Zafarjon A'zamovich	168
21	TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH AHAMIYATI Pardayev Jaxongir Sobirjon o'g'li	177
22	ISHSIZLIKNING KELIB CHIQUISH SABABLARI VA NAMOYON BO'LISHI SHAKLLARI Shodmanova Zubayda Xudoynazarov Dilbek Baxodir o'g'li	181

**“Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida xizmat
ko’rsatish sohasi tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish
muammolari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2025-yil 18-aprel

**“STAP-SEL” MChJ nashriyoti,
Samarqand - 2025.**

ISBN: 978-9910-648-05-2

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)
Nashrga ruxsat etildi: 09.04. 2025 y.

© “STAP-SEL” MChJ nashriyoti
Samarqand – 2025 y.

8160

16.04. 2025 y. chop etildi
Qog‘oz bichimi A5, 60x84 ¹/₁₆, Ofset qog‘oz.
“Times New Roman” garnituras.
Nashr bosma tabog‘i 14.37
Buyurtma № 0011B/25. Adadi 50 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.

ISBN: 978-9910-648-05-2

9789910648052